

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY TAYYORLASH MUAMMOLARI

R.Safarova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti “Milliy tarbiya mutafakkirlar hamda jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, p.f.d., prof.

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy pedagogik ta’limni raqamli texnologiyalar vositasidatashki etish, bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bilan bog‘liq muammolar pedagogik ta’limni umumiy o‘rta ta’lim bilan uzviylash tirish imkoniyatlari, raqamli ta’lim tamoyillarini tatabiq etish shart sharoitlari haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: Raqamli ta’lim, axborotlashgan ta’lim, kasbiy tayyorgarlik, raqamli transformsiya, bo‘lajak o‘qituvchilar, professor o‘qituvchilar, talabalar, to‘rtinchi sanoat inqilobi texnologiyalari, sun‘iy intellekt, virtual va qo‘shimcha reallik, global ma’lumotlar, blokcheyn

Ta’limning axborotlashtirish uni rivojlantirishning asosiy omili hisoblanadi. So‘nggi yillarda ta’limni axborotlashtirish oldida turgan vazifalar inson faoliyatining ko‘plab yo‘nalishlari raqamli transformatsiya sharoitida hal qilinmoqda. To‘rtinchi sanoat inqilobi texnologiyalarining keng joriy etilishi natijasida muhim tizimli o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Ular sun‘iy intellekt, virtual va qo‘shimcha reallik, global ma’lumotlar, blokcheyn va h.k. Raqamli transformatsiya natijasida didaktik vositalari, ta’lim jarayonini tashkil etish va boshqarish vositalari, ta’lim va tarbiya jarayoni sub’ektlari orasidagi o‘zaro hamkorlikni ta’minlovchi instrumentlar o‘zgarimoqda. Ta’lim tizimidagi tashqi omillar ta’sirida ta’lim maqsadlari qayta ko‘rib chiqilmoqda. Davlat ta’lim standartlariga tegishli tuzatishlar kiritilmoqda, ularda ta’lim natijalariga qo‘yiladigan yangi talablar raqamli kompetensiyalar aks etmoqda. Bo‘lajak mutaxassislar raqamli kompetensiyalarni egallashlari lozim. Ilmiy-metodik nashrlarda pedagogika fanining raqamli texnologiyalar bilan tizimli konvergensiya masalalari axborotlashtirilgan ta’lim maqsadlariga erishishga xizmat qiluvchi nazariy-metodologik asoslar va metodik echimlar majmualari chuqur tahlil qilinmoqda.

Mutaxassislar umumiy o‘rta ta’lim tizimini isloh qilish uchun birinchi navbatda pedagogik ta’lim tizimini raqamli reallik bilan bog‘liq holda modernizatsiyalash zarurligini qayta-qayta ta’kidlamodalar. (Borisenkov). Bu yo‘nalishda O‘zbekiston Respublikasida ham normativ hujjatlarga o‘zgartishlar kiritishdan tortib konsepsiyalar ishlab chiqish va ularni loyihalar darajasida amalga oshirishgacha bo‘lgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi

Prezidentning 21.06.2024 yildagi PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori bunga yaqqol misol bo‘ladi.

Oliy ta‘limning malaka talabalari va davlat ta‘lim standartlari bakalavriat darajasida pedagogik kadrlar tayyorlash mazmuni, zamonaviy axborot texnologiyalarining ishlash tamoyillarini tushunish va ularni professional faoliyatda qo‘llay olish bilan bog‘liq umumkasbiy kompetensiya bilan boyitilishi lozim. Ushbu kompetensiyalar oliy pedagogik ta‘lim muassalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogika turkum fanlari o‘quv modullarini takomillashtirishni nazarda tutadi. Bundan tashqari, bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirish maqsadida mamlakatimizda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” hamda “2022-2026 yillarda xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturi” qabul qilingan. Ushbu konsepsiyalar bo‘lajak o‘qituvchilarning raqamli savodxonligini rivojlantirish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida zamonaviy pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy maktab uchun pedagog kadrlar tayyorgarligining sifatini oshirish mamlakat rivojlanishi uchun juda muhim vazifa hisoblanadi, chunki mamlakatning pedagogik korpusi rivojlanish darajasi bilan uning turli sohalaridagi yutuqlari o‘rtasida aloqadorlik mavjud. O‘zbekiston Respublikasida bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlash tizimini milliy tamoyillarini tatbiq etish uchun pedagog kadrlar tayyorgarligi sifatini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish talab qilinmoqda. Ular orasida pedagoglar tayyorgarligi mazmuni yangilanish sur‘ati bilan umumiy ta‘lim tizimi yangilanish sur‘ati o‘rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etishga alohida e‘tibor qaratish lozim. Shu bilan bir qatorda, konsepsiyada bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash nazariyasi va metodikasi bo‘yicha istiqbolli ilmiy tadqiqotlarning etarli emasligi qayd etilgan. Bu esa yosh pedagoglarni tayyorlash natijalarining zamonaviy ta‘lim, jamiyat va davlatning dolzarb ehtiyojlariga, jumladan ta‘lim jarayonida zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo‘llash talablariga to‘liq javob bermasligiga olib kelmoqda.

Raqamli texnologiyalardan foydalanib o‘qishga bo‘lgan talabni bildiruvchi insonlar soni tobora ortmoqda. Bu holat pedagogik ta‘lim yo‘nalishi talabalariga ham, oliy ta‘lim muassasalarini bitirib, ishlashi kerak bo‘ladigan maktab o‘quvchilariga ham taaluqlidir. Shu bois, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik tizimini talabalarning o‘quv va pedagogik faoliyatining turli

yo‘nalishlarida raqamli instrumentlardan kompleks va o‘zaro bog‘liq holda foydalanish orqali transformatsiya qilish zarur.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashga qaratilgan ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish va ularni amaliyotda qo‘llashda ayrim o‘ziga xos xususiyatlar mavjud. Bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorgarligi tizimi oliy ta‘lim tizimining bir qismi hisoblanadi va u raqamli transformatsiya jarayonlarini boshdan kechirmoqda, bu esa tabiiy va muqarrar jarayondir. Shu bilan birga, ushbu tizim bo‘lajak o‘qituvchilarni umumiy o‘rta ta‘lim davlat ta‘lim standartlari talablarini bajarishga, ya‘ni o‘quv va tarbiyaviy ishlarda raqamli texnologiyalardan foydalanishga, zamonaviy fan sohasiga mos axborot-ta‘lim muhitini loyihalash va yaratishga, bunday muhitda samarali ishlashga, ta‘limni axborotlashtirish sharoitida shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish va amaliy faoliyatga asoslangan tizimli yondashuv tamoyillarini amalga oshirishga tayyorlashga qaratilgan.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash tizimining shu kabi ko‘p qirraliligi tufayli uning raqamli transformatsiyasi bilan bog‘liq muammolar ko‘p omilli, keng qamrovli va dolzarb hisoblanadi. Ular orasidan quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. Professor-o‘qituvchilar, talabalar va maktab o‘quvchilarida mavjud apparat va dasturiy ta‘minotning etarli emasligi, shuningdek internet tarmog‘iga kirish imkoniyatining cheklanganligi;
2. Ta‘lim sohasida qo‘llanilayotgan raqamli ta‘lim resurslarining didaktik va iste‘molchilik xususiyatlari etarlicha yuqori emasligi;
3. Pedagoglarning ta‘limni axborotlashtirish sharoitida pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorlik darajasining pastligi.

Ta‘lim jarayoni sub‘ektlarining raqamli resurslarga kirish imkoniyatlari cheklanganligi bilan bog‘liq birinchi muammo bugungi kunda raqamli resurslar ko‘pincha tarmoq texnologiyalari orqali yaratilishi va tarqatilishi tufayli haqiqatan ham mavjud. Pandemiya davri, ya‘ni 2020 yildan boshlab ta‘limning majburiy ravishda ommaviy onlayn-formatga o‘tishi ushbu muammoning ko‘lamini baholash imkonini berdi, biroq shu bilan bir qatorda uni kamaytirishga qaratilgan zarur chora-tadbirlar yo‘lini belgilab olish imkonini ham yaratdi. Ta‘lim muassasalarida kompyuter texnikasi parki bosqichma-bosqich kengayib bormoqda, maktablarni global tarmoqqa ulash imkoniyatlari ham asta sekin kengaymoqda. Professor-o‘qituvchilar va talabalar shaxsiy raqamli qurilmalardan tobora ko‘proq foydalanishmoqda, bu esa OTM kompyuterlariga va hatto internet tarmog‘iga murojaatlar sonini kamaytirmoqda. Shuningdek, butun dunyodagi ta‘lim

jarayonlariga raqamli kontentlar jadal kirib kelmoqda va ushbu tendensiyani qo‘llab-quvvatlamoda. Odatda, bunday qurilmalar sifatida noutbuklar, planshetlar va smartfonlar xizmat qiladi; ular tarmoq texnologiyalari orqali umumiy resurslarga ulanadi. Ma’lum talablarga rioya qilingan taqdirda, bu yondashuv aqlli auditoriya shakllanishiga olib keladi. Darslarni tashkil etishda zamonaviy ta’lim texnologiyalari va maxsus o‘qitish metodikalari talab etiladi va bo‘lajak o‘qituvchilar aynan shu bilan qurollantirilishi zarur. Talabalarning shaxsiy raqamli qurilmalardan keng foydalanishini hisobga olganda, ushbu muammo asta-sekin echilmoqda va boshqa muammolarning kelib chiqishiga saba bo‘lmoqda.

Ta’limni axborotlashtirishning hozirgi bosqichida asosiy ahamiyatga ega bo‘lgan muammolar pedagogik va umumiy o‘rta ta’lim tizimlari o‘rtasidagi murakkab munosabatlar bilan belgilanadi. Bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy tayyorgarligida qo‘llaniladigan raqamli ta’lim resurslarining didaktik va iste’molchilik xususiyatlari uning ta’lim sifatiga, professional va umumkasbiy kompetensiyalarining shakllanish darajasiga bevosita ta’sir qiladi. Bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha tayyorgarlik qanchalik samarali bo‘lsa, ta’lim tizimining raqamli transformatsiyasi ham kelajakda shunchalik samarali bo‘ladi. Shuning uchun mazkur muammolarni echish yo‘llarini bir-biridan ajratgan holda mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 yildagi PQ-232-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 11 maydagi PF-134-son Farmoni “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturi”
4. Махмудов А.Х. Совершенствование методического мастерства будущих учителей в период цифровой трансформации // Science Innovation. – 30-31 Oct Conference 2024 – с.183-186.
5. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Розов Н.Х. Подготовка педагогических кадров: международный опыт и отечественные реалии. Вестник Московского университета, 2018. Серия 20. Педагогическое образование, (3), 3–16.